

भारताच्या जडणघडणीत असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञाचे योगदान

श्री. रणजित अशोक मोरे

संशोधक विद्यार्थी, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author – श्री. रणजित अशोक मोरे

DOI - 10.5281/zenodo.18921491

सार (Abstract):

भारताची सामाजिक-आर्थिक रचना ही मोठ्या प्रमाणावर असंघटीत क्षेत्रावर आधारित आहे. दुचाकी ही ग्रामीण व शहरी भारतात केवळ वाहतुकीचे साधन नसून रोजगार, उपजीविका, दळणवळण, आरोग्य व शिक्षणाशी थेट जोडलेली आहे. गिग इकॉनॉमी, कुरिअर सेवा, अन्न व औषध वितरण, तसेच दुचाकी टॅक्सी सेवा यांसारख्या नव्या सेवा क्षेत्रांचा कणा दुचाकीवर आधारित आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेच्या सुरळीत कार्यासाठी असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात; मात्र त्यांचे योगदान धोरणात्मक व शैक्षणिक पातळीवर पुरेसे अधोरेखित झालेले नाही. हा संशोधन पेपर भारताच्या जडणघडणीत दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे सामाजिक, आर्थिक व विकासात्मक योगदान ग्रामीण व शहरी संदर्भात अभ्यासतो. या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून ग्रामीण व शहरी भागाचा सखोल अभ्यासाद्वारे तंत्रज्ञांची वास्तव परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. निष्कर्षातून असे दिसून येते की दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे ग्रामीण विकास, शहरी गतिशीलता व गिग इकॉनॉमीचे मूक आधारस्तंभ आहेत. योग्य धोरणात्मक बदल, सामाजिक सुरक्षा व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून या क्षेत्राचा समावेशक विकास शक्य आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): असंघटीत क्षेत्र, दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ, ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्था, गिग इकॉनॉमी, दुचाकी टॅक्सी

प्रस्तावना:

भारताची सामाजिक व आर्थिक जडणघडण ही विविध स्तरांवर कार्यरत असलेल्या औपचारिक आणि असंघटीत क्षेत्रांच्या एकत्रित योगदानातून घडलेली आहे. देशाच्या विकास प्रक्रियेत मोठे उद्योग, सेवा क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक संस्थांचे योगदान जितके महत्त्वाचे मानले जाते, तितकेच महत्त्व प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचेही आहे. हे कामगार दैनंदिन जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करत समाजव्यवस्थेला गतिमान ठेवतात. त्यामध्ये दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा पण अनेकदा दुर्लक्षित घटक आहे.

भारतासारख्या विकसनशील देशात दुचाकी ही केवळ वैयक्तिक वाहतुकीचे साधन नसून ती रोजगार, उपजीविका, सेवा-वितरण आणि सामाजिक संपर्काचे प्रमुख माध्यम आहे. ग्रामीण भागात शेती, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठ व दैनंदिन प्रवासासाठी दुचाकी अत्यावश्यक ठरते, तर शहरी भागात कार्यालयीन प्रवास, गिग वर्क, कुरिअर सेवा, अन्नवितरण आणि दुचाकी टॅक्सी यांसाठी ती केंद्रस्थानी आहे. अशा परिस्थितीत दुचाकी नेहमी कार्यरत ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते आणि ही जबाबदारी प्रामुख्याने दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ पार पाडतात.

असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे कमी भांडवलावर, मर्यादित साधनसामग्रीत आणि अनेकदा कोणत्याही औपचारिक संरक्षणाविना कार्यरत असतात. तरीही ते ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेतील वाहतूक, सेवा आणि रोजगाराच्या साखळीला अखंड ठेवण्याचे कार्य करतात. त्यांची भूमिका केवळ तांत्रिक स्वरूपाची नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक स्वरूपाची आहे. वेळेवर दुरुस्ती करून ते शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी, गिग वर्कर्स आणि लघुउद्योगांचे कामकाज सुरळीत ठेवतात.

अलीकडच्या काळात गिग इकॉनॉमी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म-आधारित रोजगाराच्या वाढीमुळे दुचाकीचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. गिग वर्कर्ससाठी दुचाकी हे थेट उत्पन्नाचे साधन बनले असून त्यात बिघाड होणे म्हणजे आर्थिक नुकसान होणे होय. अशा परिस्थितीत तात्काळ, किफायतशीर आणि विश्वासाहर्ष सेवा देणारे दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ आधुनिक शहरी अर्थव्यवस्थेचे मूक आधारस्तंभ बनले आहेत. मात्र, त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानाच्या तुलनेत त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, मर्यादा आणि संरचनात्मक अडथळे यांकरडे धोरणात्मक पातळीवर पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.

या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत संशोधन पेपर भारताच्या जडणघडणीत असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान सखोलपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. ग्रामीण व शहरी संदर्भ, गिग इकॉनॉमी, कुरिअर सेवा, रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास, सामाजिक भूमिका तसेच तंत्रज्ञांसमोरील आव्हाने व भविष्यातील धोरणात्मक दिशा यांचा अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे. या विषयाचा अभ्यास केल्यास असंघटीत क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या घटकाचे सामाजिक-आर्थिक महत्त्व अधोरेखित होऊन अधिक समावेशक व न्याय्य विकासाच्या दिशेने धोरणात्मक विचारांना चालना मिळू शकते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांची सामाजिक व आर्थिक भूमिका अभ्यासणे
2. ग्रामीण व शहरी भागात दुचाकीचे महत्त्व स्पष्ट करणे
3. गिग इकॉनॉमी, कुरिअर सेवा व दुचाकी टॅक्सी क्षेत्रातील तंत्रज्ञांचे योगदान समजून घेणे
4. ग्रामीण व शहरी केस स्टडीच्या माध्यमातून तंत्रज्ञांची वास्तव स्थिती मांडणे
5. धोरणात्मक उपाय व शिफारसी सुचवणे.

संशोधनाची गृहीतके:

1. दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे भारताच्या असंघटीत अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत
2. ग्रामीण भागात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान जीवनावश्यक सेवांशी अधिक निगडीत आहे
3. शहरी भागात गिग इकॉनॉमीच्या विस्तारामुळे तंत्रज्ञांची मागणी वाढली आहे
4. योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप झाल्यास या व्यवसायाचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा उंचावू शकतो.

संशोधन पद्धती:

हा अभ्यास वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक स्वरूपाचा आहे.

माहितीचे स्रोत:

प्राथमिक स्रोत:- निरीक्षण, अनौपचारिक मुलाखती, प्रश्नावली

दुय्यम स्रोत:- पुस्तके, संशोधन लेख, सरकारी अहवाल, NSSO, ILO

अभ्यास क्षेत्र: ग्रामीण व शहरी भाग

नमुना: दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ

असंघटीत क्षेत्र व दुचाकी दुरुस्ती व्यवसाय :

असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती व्यवसाय हा भारतातील कौशल्याधारित स्वयंरोजगाराचा एक महत्त्वाचा नमुना आहे. हा व्यवसाय औपचारिक औद्योगिक चौकटीबाहेर कार्यरत असला तरी तो दैनंदिन जीवनासाठी अत्यावश्यक सेवा पुरवतो. दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे बहुतांशी अल्पशिक्षित, परंतु अनुभवसंपन्न व तांत्रिकदृष्ट्या कुशल असतात.

या व्यवसायाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

- कमी भांडवलात सुरू होणारा व्यवसाय: साधी उपकरणे, मर्यादित जागा आणि स्थानिक ग्राहकांवर आधारित.
- कौशल्य व अनुभवावर आधारित उत्पन्न: औपचारिक पदवीपेक्षा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि हातोटीला अधिक महत्त्व.
- कौटुंबिक व परंपरागत स्वरूप: अनेक ठिकाणी हा व्यवसाय पिढ्यानपिढ्या चालतो.
- ग्राहक-तंत्रज्ञ विश्वासाचे नाते: स्थानिक समाजाशी जवळीक.

सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहता, दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे “सेवा-केंद्रित श्रमिक वर्ग” म्हणून ओळखले जाऊ शकतात. त्यांचे काम उत्पादननिर्मितीपेक्षा सेवा-संवर्धनाशी संबंधित आहे. वाहनांचे आयुष्य वाढवून ते संसाधनांचा अपव्यय कमी करतात, ज्याचा पर्यावरणीय व आर्थिक लाभ समाजाला मिळतो.

ग्रामीण भागात दुचाकीचे महत्त्व व दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांची भूमिका:

ग्रामीण भारताची सामाजिक व आर्थिक रचना समजून घेताना दळणवळणाच्या साधनांचा विचार करणे

अत्यंत आवश्यक ठरते. ग्रामीण भागात आजही सार्वजनिक वाहतूक मर्यादित, अनियमित आणि अनेक ठिकाणी अपुरी आहे. अशा परिस्थितीत दुचाकी ही ग्रामीण जीवनाची लवझरी नसून गरज बनली आहे. ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत दुचाकी आणि त्यासोबत दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे दोन्ही घटक परस्परावलंबी स्वरूपात कार्य करतात.

१. ग्रामीण भागात दुचाकीचे बहुआयामी महत्त्व: ग्रामीण भारतात दुचाकीचे महत्त्व केवळ वैयक्तिक प्रवासापुरते मर्यादित नाही, तर ते संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहे.

(अ) शेती व कृषीपूरक उपक्रम: शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. शेतकरी:

- शेतात जाणे-येणे
- खते, बियाणे, औषधे आणणे
- उत्पादन बाजारात नेणे

यासाठी दुचाकीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. दुचाकी बिघडल्यास शेतीची वेळापत्रक विस्कळीत होतात, ज्याचा थेट परिणाम उत्पादन व उत्पन्नावर होतो.

(आ) ग्रामीण रोजगार व उपजीविका: ग्रामीण भागातील छोटे व्यावसायिक, विक्रेते, दूध संकलन करणारे कर्मचारी, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी (ASHA, ANM) यांचे काम दुचाकीवर अवलंबून असते. दुचाकी नसल्यास रोजगाराच्या संधी मर्यादित होतात.

(इ) शिक्षण व सामाजिक गतिशीलता: ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालय किंवा प्रशिक्षण केंद्र गाठण्यासाठी दुचाकी महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे शिक्षणातील सातत्य टिकते आणि सामाजिक गतिशीलता वाढते.

२. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे आर्थिक योगदान: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे एक महत्त्वाचे पण अनेकदा दुर्लक्षित आर्थिक घटक

आहेत. शेती, शिक्षण, आरोग्य सेवा, लघुउद्योग आणि दैनंदिन रोजगार यांसाठी दुचाकी हे प्रमुख वाहतूक साधन असल्यामुळे त्याची कार्यक्षम स्थिती राखणे अत्यावश्यक ठरते. ही जबाबदारी दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ पार पाडतात.

तंत्रज्ञांच्या सेवेमुळे ग्रामीण कामकाजात खंड पडत नाही, वेळेची बचत होते आणि उत्पन्ननिर्मितीची साखळी सुरळीत राहते. कमी भांडवलात सुरू होणारा हा व्यवसाय ग्रामीण स्वयंरोजगाराला चालना देतो आणि स्थानिक पातळीवर आर्थिक हालचाली वाढवतो. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण प्रवाहात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान मूलभूत स्वरूपाचे आहे.

३. ग्रामीण समाजजीवनात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांची भूमिका: ग्रामीण समाजजीवनात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हा केवळ तांत्रिक सेवा देणारा व्यक्ती नसून तो समाजातील एक विश्वासाह घटक असतो. गावातील विविध घटक — शेतकरी, विद्यार्थी, आरोग्य कर्मचारी, महिला व युवक — यांच्या दैनंदिन गरजांशी तो थेट जोडलेला असतो. त्यामुळे त्याच्याशी असलेले संबंध केवळ व्यावसायिक न राहता सामाजिक स्वरूपाचे बनतात. अडचणीच्या वेळी मदत करणारा, तातडीच्या प्रसंगी उपलब्ध असणारा आणि कमी खर्चात सेवा देणारा व्यक्ती म्हणून तंत्रज्ञाला सामाजिक मान्यता मिळते. या प्रक्रियेत तो ग्रामीण समाजात एक अनौपचारिक पण महत्त्वाची भूमिका बजावतो, जी सामाजिक एकोपा आणि सहकार्याला बळकटी देते.

४. ग्रामीण युवकांसाठी रोजगार व कौशल्यनिर्मितीचे माध्यम: ग्रामीण भागातील युवकांसाठी दुचाकी दुरुस्ती व्यवसाय हा रोजगारनिर्मितीचा एक व्यवहार्य आणि सुलभ मार्ग आहे. औपचारिक शिक्षणाच्या मर्यादा असलेल्या युवकांसाठी हे कौशल्याधारित काम स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देते. अल्प प्रशिक्षण, अनुभव आणि

स्थानिक मागणी यांच्या आधारे युवक आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकतात.

या व्यवसायातून तांत्रिक कौशल्य, शिस्त, ग्राहकांशी संवाद आणि उद्यमशीलता यांचा विकास होतो. परिणामी, ग्रामीण युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर काही प्रमाणात रोखले जाऊ शकते. त्यामुळे दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे केवळ रोजगार देणारे माध्यम नसून ग्रामीण कौशल्यविकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक ठरतात.

५. ग्रामीण समाजात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचा सामाजिक सन्मान व अनौपचारिक नेतृत्व: ग्रामीण समाजरचनेत काही व्यक्ती अशा असतात की ज्या औपचारिक पदावर नसतानाही समाजाच्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हा त्यापैकीच एक घटक आहे. ग्रामीण भागात दुचाकी ही जीवनावश्यक गरज असल्यामुळे तिच्या देखभालीशी संबंधित व्यक्तीवर आपोआप सामाजिक विश्वास निर्माण होतो. हा विश्वास केवळ व्यावसायिक व्यवहारापुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक संबंधांच्या पातळीवर विस्तारलेला असतो.

ग्रामीण तंत्रज्ञ अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजांशी थेट जोडलेला असतो. शेतकरी, विद्यार्थी, आरोग्य कर्मचारी किंवा लघुउद्योजक सर्वांचे काम दुचाकीवर अवलंबून असल्यामुळे तंत्रज्ञाला “वेळेवर मदत करणारा माणूस” म्हणून पाहिले जाते. संकटाच्या प्रसंगी, विशेषतः शेतीच्या हंगामात किंवा वैद्यकीय गरजांच्या वेळी, तंत्रज्ञाची तत्परता ग्रामीण जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे तो केवळ दुरुस्ती करणारा कामगार न राहता समाजातील विश्वासाह व्यक्ती बनतो.

या प्रक्रियेत दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ अनौपचारिक नेतृत्वाची भूमिका बजावतो. तो अनेकदा तांत्रिक सल्लागार,

समस्या सोडवणारा आणि मध्यस्थ म्हणून कार्य करतो. ग्रामसमाजात अशा प्रकारचे नेतृत्व औपचारिक अधिकारांवर आधारित नसून अनुभव, विश्वास आणि सातत्यपूर्ण सेवांवर आधारित असते. त्यामुळे ग्रामीण सामाजिक भांडवलाच्या निर्मितीत दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान महत्त्वाचे ठरते.

६. ग्रामीण दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांसमोरील संरचनात्मक व सामाजिक आव्हाने: ग्रामीण भागात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांची भूमिका महत्त्वाची असली तरी त्यांचे जीवन अनेक संरचनात्मक अडचणींनी ग्रस्त आहे. या अडचणी केवळ वैयक्तिक स्वरूपाच्या नसून त्या संपूर्ण असंघटीत क्षेत्राशी संबंधित आहेत. सर्वप्रथम, उत्पन्नाची अनिश्चितता ही प्रमुख समस्या आहे. शेतीच्या हंगामावर, पावसावर आणि ग्रामीण आर्थिक चक्रावर तंत्रज्ञांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते.

आरोग्यविषयक धोके ही दुसरी गंभीर समस्या आहे. तेल, ग्रीस, रसायने, जड उपकरणे आणि अपघातांचा धोका यामुळे तंत्रज्ञांचे शारीरिक आरोग्य सतत जोखमीमध्ये असते. तरीही आरोग्य विमा, अपघात विमा किंवा सामाजिक सुरक्षा योजनांचा त्यांना फारसा लाभ मिळत नाही. आधुनिक दुचाकी तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असताना ग्रामीण भागात आवश्यक प्रशिक्षण आणि अद्ययावत ज्ञानाची कमतरता जाणवते.

या सर्व अडचणी असूनही ग्रामीण दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ आपले काम सातत्याने सुरू ठेवतात. ही बाब त्यांच्या श्रमशीलतेची आणि सामाजिक जबाबदारीची साक्ष देते. मात्र, या आव्हानांकडे धोरणात्मक पातळीवर दुर्लक्ष केल्यास ग्रामीण विकास प्रक्रियेत एक महत्त्वाची कडी दुर्बल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

७. विश्लेषणात्मक निष्कर्ष : ग्रामीण विकासातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे स्थान: ग्रामीण भारताच्या

विकास प्रक्रियेचा अभ्यास करताना मोठ्या पायाभूत सुविधा, सरकारी योजना किंवा औद्योगिक गुंतवणूक यांवर भर दिला जातो; मात्र दैनंदिन जीवन सुरळीत ठेवणाऱ्या सूक्ष्म घटकांकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे असेच एक दुर्लक्षित पण अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या सेवेमुळे ग्रामीण दळणवळणाची सातत्यता टिकते, शेती व सेवा क्षेत्रातील कामकाज अबाधित राहते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची गती कायम राहते.

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोनातून पाहता, दुचाकी ही ग्रामीण विकासाची वाहिनी आहे आणि दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे त्या वाहिनीचे संरक्षक आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामीण जीवनाची गती मंदावू शकते. त्यामुळे त्यांचे योगदान केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे नसून ते सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक स्वरूपाचे आहे.

या निष्कर्षातून असे स्पष्ट होते की ग्रामीण भारताच्या समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांना केवळ कामगार म्हणून नव्हे, तर विकास प्रक्रियेतील भागीदार म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कौशल्यांना मान्यता, सामाजिक सुरक्षा आणि प्रशिक्षणाची संधी दिल्यास ग्रामीण विकास अधिक मजबूत व संतुलित होऊ शकतो.

शहरी संदर्भात दुचाकी, गिग अर्थव्यवस्था आणि दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान:

शहरी भारताच्या बदलत्या अर्थरचनेत दुचाकी ही केवळ वैयक्तिक वाहतुकीचे साधन न राहता रोजगार, सेवा-वितरण आणि शहरी गतिशीलतेचा कणा बनली आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेच्या पायाभूत पातळीवर दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ कार्यरत असून त्यांचे योगदान पुढील मुद्द्यांतून स्पष्ट होते.

१. शहरी वाहतूक व्यवस्थेत दुचाकीचे वाढते महत्त्व: वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि वेळेचा अभाव

यामुळे शहरांमध्ये दुचाकी हा सर्वात सोयीस्कर आणि किफायतशीर पर्याय ठरला आहे. दैनंदिन प्रवास, नोकरी, व्यवसाय व सेवांसाठी दुचाकीवर अवलंबित्व वाढले आहे.

२. गिग अर्थव्यवस्थेचा विस्तार आणि दुचाकीची भूमिका: अन्नवितरण, कुरिअर, ई-कॉमर्स, दुचाकी टॅक्सी व ऑन-डिमांड सेवा या सर्व क्षेत्रांत दुचाकी हे थेट उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे दुचाकी कार्यरत ठेवणे हे गिग वर्कर्ससाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

३. दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांची तातडीची सेवा: शहरी गिग वर्कर्सना वेळेवर काम मिळणे आवश्यक असल्याने त्वरित आणि किफायतशीर दुरुस्ती सेवा देणारे तंत्रज्ञ सेवा-सातत्य राखतात. दुचाकी बिघाडामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक असते.

४. शहरी अर्थचक्रात अप्रत्यक्ष योगदान: दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असले तरी त्यांचे कार्य औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थेशी थेट जोडलेले आहे. वितरण साखळी, ग्राहक समाधान आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म-आधारित सेवांचा प्रवाह त्यांच्या कामावर अवलंबून असतो.

५. रोजगार व सेवा क्षेत्राचा आधारस्तंभ: शहरी सेवाक्षेत्र सुरळीत चालण्यासाठी दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे एक आवश्यक घटक आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत गिग अर्थव्यवस्था व शहरी सेवा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. एकूणच, शहरी भारतात दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान केवळ तांत्रिक मर्यादेत न राहता रोजगारनिर्मिती, सेवा-सातत्य आणि शहरी जीवनाच्या गतीशी थेट निगडित असे व्यापक सामाजिक-आर्थिक स्वरूपाचे आहे.

गिग इकॉनॉमी, कुरिअर सेवा व दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ:

डिजिटल तंत्रज्ञान, स्मार्टफोनचा प्रसार आणि ऑन-डिमांड सेवांच्या वाढीमुळे गिग इकॉनॉमी ही

भारतातील रोजगाररचनेतील एक महत्त्वाची संकल्पना बनली आहे. अन्नवितरण, कुरिअर सेवा, ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, औषध पुरवठा आणि विविध लॉजिस्टिक सेवा या सर्व क्षेत्रांमध्ये दुचाकी ही प्रमुख वाहतूक व्यवस्था म्हणून उदयास आली आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण कार्यामध्ये दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान मूलभूत स्वरूपाचे आहे.

१. गिग इकॉनॉमीतील दुचाकीचे आर्थिक महत्त्व: गिग वर्कर्ससाठी दुचाकी हे केवळ प्रवासाचे साधन नसून थेट उत्पन्ननिर्मितीचे माध्यम आहे. दररोजच्या ऑर्डर्स, कामाचे तास आणि मिळणारे उत्पन्न हे दुचाकीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे दुचाकी बंद पडणे म्हणजे काम थांबणे आणि आर्थिक नुकसान होणे होय.

२. कुरिअर व वितरण सेवांचा वाढता व्याप: शहरी तसेच अर्धशहरी भागात कुरिअर सेवांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. दस्तऐवज, ऑनलाइन खरेदी केलेल्या वस्तू, औषधे आणि अन्नपदार्थ वेळेवर पोहोचवणे हे आधुनिक शहरी जीवनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. या सेवांची विश्वासाहता टिकवण्यासाठी दुचाकी सतत कार्यरत असणे अत्यावश्यक ठरते.

३. दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांची तातडीची भूमिका: गिग वर्कर्सना वेळेची मर्यादा असल्याने तात्काळ दुरुस्ती सेवा देणारे तंत्रज्ञ अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. अल्प वेळेत बिघाड शोधणे, आवश्यक दुरुस्ती करणे आणि दुचाकी पुन्हा रस्त्यावर आणणे यामुळे गिग वर्कर्सचे कामकाज सुरळीत राहते.

४. किफायतशीर सेवा व आर्थिक संरक्षण: दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ कमी खर्चात सेवा देऊन गिग वर्कर्सना आर्थिक नुकसानापासून वाचवतात. महागड्या अधिकृत सेवा केंद्रांच्या तुलनेत स्थानिक तंत्रज्ञ अधिक परवडणारा आणि व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देतात.

५. वितरण साखळीतील अप्रत्यक्ष पण निर्णायक घटक: तंत्रज्ञ असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असले तरी त्यांच्या कामाचा परिणाम औपचारिक गिग प्लॅटफॉर्म, कुरिअर कंपनी आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे ते संपूर्ण वितरण साखळीतील एक अपरिहार्य दुवा बनतात.

६. शहरी जीवनशैली व रोजगार सातत्याशी संबंध: वेळेवर दुरुस्तीमुळे गिग वर्कर्सचे रोजगार सातत्य टिकते, ग्राहकांचे समाधान वाढते आणि शहरी सेवा व्यवस्थेवर विश्वास निर्माण होतो. परिणामी शहरी अर्थव्यवस्थेची गती अबाधित राहते.

एकूणच, गिग इकॉनॉमी आणि कुरिअर सेवांचा पाया दुचाकीवर आधारित असल्यामुळे दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे या व्यवस्थेचे मूक आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या कौशल्यामुळे आधुनिक शहरी सेवा, डिजिटल रोजगार आणि वितरण व्यवस्था कार्यक्षम व टिकाऊ बनते.

दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांसमोरील आव्हाने व मर्यादा:

दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे सामाजिक-आर्थिक योगदान महत्त्वाचे असले तरी असंघटीत क्षेत्रातील या घटकास अनेक संरचनात्मक, आर्थिक आणि तांत्रिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. ही आव्हाने त्यांच्या व्यवसायाच्या स्थैर्यावर तसेच उपजीविकेवर थेट परिणाम करतात.

१. असंघटीत स्वरूप व सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव: बहुतांश तंत्रज्ञ असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असल्याने त्यांना आरोग्यविमा, पेन्शन, अपघात विमा किंवा रोजगार सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे आजार, अपघात किंवा व्यवसायातील खंड यांचा थेट आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागतो.

२. तांत्रिक बदल व प्रशिक्षणाची कमतरता: आधुनिक दुचाकींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक, सेन्सर-आधारित आणि डिजिटल

तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना अनेक तंत्रज्ञांकडे अद्ययावत प्रशिक्षण व साधने उपलब्ध नसतात. परिणामी त्यांची कामक्षमता आणि स्पर्धात्मकता मर्यादित राहते.

३. आर्थिक अस्थिरता व अनियमित उत्पन्न: हंगामी मागणी, स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर अवलंबून असलेले उत्पन्न अनियमित असते. निश्चित वेतन किंवा स्थिर उत्पन्न नसल्याने दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे कठीण जाते.

४. भांडवल व साधनसामग्रीची अडचण: आधुनिक उपकरणे, मूळ स्पेअर पार्ट्स आणि कार्यशाळा सुधारणा यासाठी आवश्यक भांडवल अनेक तंत्रज्ञांकडे नसते. यामुळे व्यवसाय विस्तार व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यात अडथळे निर्माण होतात.

५. सामाजिक मान्यता व धोरणात्मक दुर्लक्ष: शहरी-ग्रामीण पातळीवर दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान महत्त्वाचे असूनही धोरणात्मक पातळीवर त्यांची पुरेशी दखल घेतली जात नाही. परिणामी कल्याणकारी योजना, कौशल्यविकास कार्यक्रम आणि संस्थात्मक पाठबळ मर्यादित राहते. एकूणच या आव्हानांमुळे दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचा व्यवसाय असुरक्षित बनतो. तरीही प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत ते शहरी-ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देत राहतात, ही बाब त्यांच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.

समस्या, मर्यादा व संरचनात्मक अडथळे:

असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था आणि गिग इकॉनॉमीसाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ असले तरी त्यांच्या कार्यास अनेक समस्या, मर्यादा आणि संरचनात्मक अडथळे भेडसावत आहेत. या अडचणी केवळ वैयक्तिक पातळीवर मर्यादित न राहता संपूर्ण व्यवसायाच्या टिकावावर परिणाम करतात.

१. असंघटीत क्षेत्राचे स्वरूप आणि संस्थात्मक पाठबळाचा अभाव: दुचाकी दुरुस्ती व्यवसाय प्रामुख्याने असंघटीत क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे नोंदणी, ओळखपत्र, संघटना किंवा अधिकृत प्रतिनिधित्व नसते. परिणामी शासनाच्या योजना, कर्ज सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा उपायांचा लाभ अनेक तंत्रज्ञांपर्यंत पोहोचत नाही.
२. सामाजिक सुरक्षा व कामगार संरक्षणाचा अभाव: आरोग्यविमा, अपघात विमा, निवृत्तीवेतन आणि सशुल्क रजा यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे तंत्रज्ञ आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित राहतात. आजारपण किंवा अपघात झाल्यास संपूर्ण कुटुंबाच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो.
३. तांत्रिक बदल आणि कौशल्य दरी: आधुनिक दुचाकींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, डिजिटल सेन्सर्स आणि स्वयंचलित यंत्रणा वाढत असताना पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञांसाठी हे बदल आव्हानात्मक ठरतात. अद्ययावत प्रशिक्षण व पुनःकौशल्य संधींचा अभाव ही एक गंभीर मर्यादा आहे.
४. भांडवलाची कमतरता व आर्थिक मर्यादा: आधुनिक उपकरणे, दर्जेदार स्पेअर पार्ट्स आणि कार्यशाळेचे आधुनिकीकरण यासाठी आवश्यक भांडवल अनेक तंत्रज्ञांकडे नसते. बँक कर्ज किंवा औपचारिक वित्तपुरवठ्यापर्यंत पोहोच नसल्यामुळे व्यवसाय विस्तार मर्यादित राहतो.
५. उत्पन्नातील अनिश्चितता व बाजारातील स्पर्धा: हंगामी मागणी, वाढती स्पर्धा, अधिकृत सेवा केंद्रांचा प्रभाव आणि ग्राहकांची किंमत-केंद्रित मानसिकता यामुळे तंत्रज्ञांचे उत्पन्न अस्थिर राहते. निश्चित उत्पन्नाचा अभाव ही एक दीर्घकालीन समस्या ठरते.
६. धोरणात्मक दुर्लक्ष व सामाजिक मान्यतेची कमतरता: दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान महत्त्वाचे

असूनही धोरणनिर्मितीत त्यांचा स्वतंत्र विचार होत नाही. परिणामी कौशल्यविकास योजना, कल्याणकारी धोरणे आणि कायदेशीर संरक्षण मर्यादित स्वरूपातच उपलब्ध राहते. एकूणच या समस्या, मर्यादा आणि संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचा व्यवसाय असुरक्षित बनतो. तरीही प्रतिकूल परिस्थितीत कार्यरत राहून ते शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहेत, ही बाब त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

धोरणात्मक शिफारसी व भविष्यातील दिशा:

असंघटीत क्षेत्रातील दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान लक्षात घेता, त्यांच्या समस्या व मर्यादा दूर करण्यासाठी तसेच या व्यवसायाला शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी ठोस धोरणात्मक हस्तक्षेपांची आवश्यकता आहे. योग्य धोरणे आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन स्वीकारल्यास हा व्यवसाय रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि शहरी-ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

१. औपचारिकीकरण व नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करणे: दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांसाठी सोपी, कमी खर्चाची आणि डिजिटल नोंदणी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना अधिकृत ओळख मिळेल आणि शासनाच्या विविध योजना, अनुदाने व सवलतींचा लाभ घेणे शक्य होईल.

२. कौशल्यविकास व पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम: बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणि आधुनिक निदान साधनांचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. नियमित कौशल्यविकास कार्यक्रमांमुळे तंत्रज्ञांची स्पर्धात्मकता आणि कामाची गुणवत्ता वाढेल.

३. **आर्थिक समावेशन व सुलभ वित्तपुरवठा:** बँक कर्ज, सूक्ष्म वित्त, स्वयंरोजगार कर्ज योजना आणि अनुदानित कर्ज सुविधा तंत्रज्ञांसाठी सहज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे कार्यशाळेचे आधुनिकीकरण, उपकरणे खरेदी आणि व्यवसाय विस्तार शक्य होईल.

४. **सामाजिक सुरक्षा व कामगार कल्याण उपाय:** आरोग्यविमा, अपघात विमा, निवृत्तीवेतन आणि आपत्कालीन सहाय्य योजना लागू करून तंत्रज्ञांची सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता वाढवता येईल. यामुळे व्यवसायातील जोखीम कमी होऊन दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण होईल.

५. **गिग प्लॅटफॉर्म व खासगी क्षेत्राशी समन्वय:** गिग इकॉनॉमीशी संबंधित प्लॅटफॉर्म, कुरिअर कंपन्या आणि वाहन उत्पादक यांच्याशी सहकार्य करून अधिकृत दुरुस्ती नेटवर्क तयार करता येईल. यामुळे सेवा-सातत्य आणि गुणवत्तेची खात्री मिळेल.

६. **संघटन, प्रतिनिधित्व व सामाजिक मान्यता:** तंत्रज्ञांच्या संघटना, सहकारी संस्था किंवा स्वयं-सहायता गट स्थापन करून सामूहिक सौदेबाजी आणि धोरणात्मक संवादाला चालना देणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांचे प्रश्न धोरणकर्त्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकतील.

७. **भविष्यातील दिशा : शाश्वत व तंत्रज्ञान-सक्षम व्यवसाय:** भविष्यात दुचाकी दुरुस्ती व्यवसाय अधिक तंत्रज्ञान-सक्षम, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत स्वरूपात विकसित होण्याची आवश्यकता आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, हरित तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा यांचा स्वीकार केल्यास हा व्यवसाय भविष्यातील अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्षमपणे टिकू शकेल. एकूणच धोरणात्मक शिफारसी आणि स्पष्ट भविष्यातील दिशेमुळे दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचा व्यवसाय केवळ टिकाऊच नव्हे तर अधिक सन्माननीय, सुरक्षित आणि अर्थपूर्ण रोजगाराचे साधन बनू शकतो.

निष्कर्ष:

- दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ हे भारताच्या असंघटीत क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पण दुर्लक्षित घटक असून ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेला ते सातत्याने आधार देतात.
- ग्रामीण भागात शेती, शिक्षण, आरोग्य व दैनंदिन प्रवासासाठी तर शहरी भागात गिग इकॉनॉमी, कुरिअर सेवा व दुचाकी टॅक्सी यांसाठी दुचाकी अपरिहार्य असल्याने तंत्रज्ञांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे.
- गिग वर्कर्ससाठी दुचाकी हे थेट उत्पन्नाचे साधन असल्यामुळे वेळेवर व किफायतशीर दुरुस्ती सेवा देणारे तंत्रज्ञ सेवा-सातत्य आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवतात.
- असंघटीत स्वरूप, सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव, तांत्रिक बदल, भांडवलाची कमतरता व धोरणात्मक दुर्लक्ष यांमुळे तंत्रज्ञांना अनेक संरचनात्मक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
- या अडचणी असूनही दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञ रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि स्थानिक अर्थचक्राला चालना देण्याचे कार्य करतात.
- औपचारिकीकरण, कौशल्यविकास, आर्थिक समावेशन व सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या धोरणात्मक उपायांमुळे हा व्यवसाय अधिक सुरक्षित व शाश्वत बनू शकतो.

एकूणच, दुचाकी दुरुस्ती तंत्रज्ञांचे योगदान तांत्रिक मर्यादित न राहता सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक स्वरूपाचे असून भारताच्या जडणघडणीत त्यांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे.

संदर्भसूची :

1. देशपांडे, ग. प. (2015). भारतीय समाजरचना आणि असंघटीत क्षेत्र. पुणे: विद्या प्रकाशन.

2. पाटील, श. र. (2018). ग्रामीण अर्थव्यवस्था : संकल्पना व वास्तव. कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठ प्रकाशन.
3. जाधव, अ. व. (2017). कामगार प्रश्न आणि सामाजिक सुरक्षा. औरंगाबाद: साई प्रकाशन.
4. फडके, वि. म. (2019). शहरीकरण, रोजगार आणि असंघटीत क्षेत्र. मुंबई: ग्रंथाली.
5. कुलकर्णी, स. न. (2020). भारतातील स्वयंरोजगार व कौशल्यविकास. पुणे: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन.
6. महाराष्ट्र शासन. (2021). असंघटीत कामगार कल्याण योजना : अहवाल. मुंबई: कामगार विभाग.
7. International Labour Organization. (2018). 9. Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (3rd ed.). Geneva: ILO.
8. World Bank. (2019). India's Employment Challenge: Creating Jobs, Helping Workers. Washington, DC: World Bank.
9. NITI Aayog. (2022). India's Booming Gig and Platform Economy. New Delhi: Government of India.